

Estudio comparado y sistematizador del activismo judicial: análisis heterodoxo socio-jurídico de la figura y sus efectos no deseados

Español

Revisión crítica de Derecho Comparado, Sociología Jurídica, Filosofía Político-Jurídica y Nueva Economía Política, aplicado a la figura del activismo judicial y sus efectos. Se trata de un problema creciente en democracia y Estado de Derecho, al no respetarse la separación efectiva de poderes y tenderse a la confusión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Se ofrece aquí un análisis de naturaleza político-jurídica y de efectos no deseados de la figura y su sistematización, ilustrada empíricamente con sentencias. Se completa todo ello con un dictamen sobre la supuesta crisis institucional y de régimen político-jurídico que comporta.

English

This is a critical review on Comparative Law, Legal Sociology, Political-Legal Philosophy and New Political Economy, applied to the institution of judicial activism and its effects. This is a growing problem in democracy and the rule of law, as the effective separation of powers is not respected and there is a tendency towards confusion between the Executive Branch and the Judicial Branch. Here, there is an analysis of the political-legal nature and unwanted effects on the figure and its systematization, empirically illustrated with sentences. All of this is completed with a ruling on the alleged institutional crisis and political-legal regime that it entails.